

Bifurkationen invarianter Mengen

1. Sei $\alpha < 0$ und V eine beschränkte Menge in $\mathbb{R}^2$.

Dann ist der Nullpunkt eine attraktive Menge in V .

2. Sei $\alpha > 0$ und $U(\varepsilon)$ eine ε -Umgebung der Null. Dann ist der Kreis

$$S(\sqrt{\alpha}) = \{x \mid (x,x) - \alpha = 0\}$$

vom Radius $\sqrt{\alpha}$ eine attraktive Menge in $\mathbb{R}^2 \setminus U(\varepsilon)$

Warum kann W O.B.d.A. bei 2. S.100 und bei

3. S.101 im Skript als δ -Umgebung gewählt werden.

Das ist möglich wegen Def. 9.1 S.98 im Skript.

Die invariante Menge A heißt attraktiv in V , falls es zu jeder offenen Umgebung W von A eine Zeit t_0 derart gibt, daß

$$\phi_t(V) \subset W \quad \text{für } t \geq t_0$$

Nun ist:

$$\phi_t(V) \subset B_\delta \subset W$$

die Attraktivität von A bezüglich B_δ
eine stärkere Bedingung als
bezüglich W .

$\Rightarrow$ A ist attraktiv bezüglich W .

Im Fall $a > 0$ ist der Kreis $S(\sqrt{a}) = \{x \mid \langle x, x \rangle = a\}$

ω -Limes der Bahn $\phi_t(x)$ für
jedes $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ohne $S(\sqrt{a})$.

Der ω -Limes der Bahn $x(t) = \phi_t(x)$

besteht aus allen Punkten des $\mathbb{R}^2$

, die als Limes $\lim_{n \rightarrow \infty} x(t_n)$ geschrieben

werden können, mit $t_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$).

$$\rho_0 := \rho(0) \quad \rho(t) := (\phi_t(x), \phi_t(x))$$

Die Behauptung folgt aus

Gl.(9.15) S.98 im Skript sowie

Gl.(9.20) S.101 im Skript für $\rho_0 > a$

Gl.(9.23) S.102 im Skript für $a > \rho_0 > 0$.

$$\text{Gl. (9.15)} \quad \rho(t) = \frac{a}{1 + e^{-2at} \left(\frac{a}{\rho_0} - 1\right)}$$

$$\lim_{t_n \rightarrow \infty} \rho(t_n) = a$$

$\rho_0 > a$

$\rho_0 < a$

folgt aus Gl.(9.17) S.100 im Skript

$$\dot{\rho}(t) = \frac{2a^2 \cdot e^{-2at} \cdot \left(\frac{a}{\rho_0} - 1\right)}{\left(1 + e^{-2at} \left(\frac{a}{\rho_0} - 1\right)\right)^2}$$

Gl.
(9.17)

$$\dot{\rho}(t) < 0 \quad \text{für } \rho_0 > a$$

$$\dot{\rho}(t) > 0 \quad \text{für } \rho_0 < a$$

$\rho(t)$ ist im Fall $\rho_0 > a$ streng monoton fallend
und im Fall $\rho_0 < a$ streng monoton wachsend.

A)

 $\tilde{x}_i = \text{Fixpunkt}$ $i \in \{0,1\}$

$$|F'_\alpha(\tilde{x}_i)| < 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \text{Der Fixpunkt } \tilde{x}_i \\ \text{ist stabil} \end{array} \quad F_\alpha \in C^1$$

ist zu zeigen.

$$F_\alpha(x) := \alpha x(1-x) \quad \begin{array}{l} \alpha \in (0,4) \\ x \in [0,1] \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{l} \exists \text{ Umgebung } U_\delta \text{ mit} \\ |F'_\alpha(x)| < C < 1 \text{ für alle } x \in U_\delta = U_\delta(\tilde{x}_i) \end{array} \right) \quad (1)$$

denn:

$$|F'_\alpha(\tilde{x}_i)| = 1 - \xi \quad \xi > 0$$

Da F'_α stetig in $\tilde{x}_i \Rightarrow$

$$\exists \delta > 0 \quad |F'_\alpha(\tilde{x}_i) - F'_\alpha(x)| < \frac{\xi}{2}$$

$$\forall x \in U_\delta(\tilde{x}_i)$$

$$\Rightarrow |F'_\alpha(x)| \leq |F'_\alpha(x) - F'_\alpha(\tilde{x}_i)| + |F'_\alpha(\tilde{x}_i)|$$

$$\leq \frac{\xi}{2} + 1 - \xi = 1 - \frac{\xi}{2}$$

also folgt (1)

Nun zum Stabilitätsbeweis:

MWS = Mittelwertsatz ($x_n \neq \tilde{x}_i$)

$$|F'_a(x)| < 1 \quad \text{für } x \in U_\delta(\tilde{x}_i) \quad \text{nach (1)}$$

$$|x_{n+1} - \tilde{x}_i| = |F_a(x_n) - F_a(\tilde{x}_i)|$$

$$|F'_a(y)| < 1$$

$$\stackrel{\text{MWS}}{=} |F'_a(y)| \cdot |x_n - \tilde{x}_i|$$

für $x_n \in U_\delta(\tilde{x}_i)$

und $y \in]\min(x_n, \tilde{x}_i), \max(x_n, \tilde{x}_i)[$

$$0 < |x_{n+1} - \tilde{x}_i| < |x_n - \tilde{x}_i| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \exists d \geq 0 \quad \text{mit} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \tilde{x}_i| = d$$

$\Rightarrow \tilde{x}_i$ ist stabiler Fixpunkt.

B)

zu zeigen: $F_a \in C^1$ $i \in \{0,1\}$

$$|F'_a(\tilde{x}_i)| > 1 \implies \text{Fixpunkt } \tilde{x}_i \text{ ist instabil}$$

$$\left(\exists U_\delta \text{ mit } |F'_a(x)| > C > 1 \quad \forall x \in U_\delta(\tilde{x}_i) \right) \quad (2)$$

denn

$$|F'_a(\tilde{x}_i)| = 1 + \xi \quad \xi > 0$$

 F'_a ist stetig in $\tilde{x}_i \implies$

$$\exists \delta > 0 \quad |F'_a(\tilde{x}_i) - F'_a(x)| < \frac{\xi}{2} \quad \forall x \in U_\delta(\tilde{x}_i)$$

$$|F'_a(x)| = |F'_a(\tilde{x}_i) + [F'_a(x) - F'_a(\tilde{x}_i)]|$$

$$\geq |F'_a(\tilde{x}_i)| - |F'_a(\tilde{x}_i) - F'_a(x)|$$

[5] § 3 S.16

Corollar

$$\geq 1 + \xi - \frac{\xi}{2} = 1 + \frac{\xi}{2}$$

also folgt (2)

Nun zum Instabilitätsbeweis

$$|F'_a(x)| > 1 \quad \text{in } x \in U_\delta(\tilde{x}_i) \text{ nach (2)}$$

MWS = Mittelwertsatz $(x_n \neq \tilde{x}_i)$

$$|x_{n+1} - \tilde{x}_i| = |F_a(x_n) - F_a(\tilde{x}_i)|$$

$$\stackrel{\text{MWS}}{=} |F'_a(\eta)| \cdot |x_n - \tilde{x}_i|$$

$$|F'_a(\eta)| > 1$$

für $x_n \in U_\delta(\tilde{x}_i)$

und $\gamma \in]\min(x_n, \tilde{x}_i), \max(x_n, \tilde{x}_i)[$

$$\implies |x_{n+1} - \tilde{x}_i| > |x_n - \tilde{x}_i| > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Also ist $\tilde{x}_i$ instabiler Fixpunkt.

Ziel: Erklärung dieser Figur

Fixpunkte:

$$\begin{aligned}
 x &= F_{\alpha}(F_{\alpha}(x)) \\
 &= a(ax(1-x)) [1 - ax(1-x)] \\
 &= a [ax(1-x) - a^2x^2(1-x)^2] \\
 &= a [ax - ax^2 - a^2x^2 + 2a^2x^3 - a^2x^4] \\
 &= x \cdot a^2 [1 - x - ax + 2ax^2 - ax^3]
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a^2} = 1 - x - ax + 2ax^2 - ax^3$$

$$x^3 - 2x^2 + \frac{(1+a)}{a}x + \frac{1}{a^3} - \frac{1}{a} = 0$$

1 Fixpunkt ist bei $x = 1 - \frac{1}{a}$ bei $a > 1$

$$x^3 - 2x^2 + \frac{a+1}{a}x + \frac{1}{a^3} - \frac{1}{a} : (x - 1 + \frac{1}{a}) = x^2 - x(1 + \frac{1}{a}) + \frac{1+a}{a^2}$$

$$-(x^3 + x^2(\frac{1}{a} - 1))$$

$$x^2(-1 - \frac{1}{a}) + \frac{a+1}{a}x$$

$$-[-x^2(1 + \frac{1}{a}) - (1 + \frac{1}{a})(\frac{1}{a} - 1)x]$$

$$\underbrace{[1 + \frac{1}{a} + (\frac{1}{a^2} - 1)]}_{= \frac{1+a}{a^2}} x + \frac{1}{a^3} - \frac{1}{a}$$

$$= \frac{1+a}{a^2}$$

$$- \left[\frac{1+a}{a^2} x + \underbrace{(\frac{1}{a} - 1)(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{a})}_{= \frac{1}{a^3} - \frac{1}{a}} \right]$$

$$= \frac{1}{a^3} - \frac{1}{a}$$

0

vgl. Aufgabe 9.4
S.109 im Skript

Fixpunkte $x_1 = 0$ $x_2 = 1 - \frac{1}{a}$

$$x^2 - x\left(1 + \frac{1}{a}\right) + \frac{1+a}{a^2} = 0$$

$$x_{3,4} = \pm \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{1}{a}\right)^2}{4} - \frac{1+a}{a^2}} + \frac{1 + \frac{1}{a}}{2}$$

$$x_{3,4} = \pm \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2}\right)a^2 - 4 - 4a}{4a^2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2a}$$

$$x_{3,4} = \frac{\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3}}{2a} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2a}$$

$$= \frac{\pm \sqrt{(a-1)^2 - 4}}{2a} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2a}$$

Bei $0 \leq a < 3$ wird der Radikand negativ

bei $a = 3$ 3 Fixpunkte $x_1, x_2, x_3 = x_4$

bei $a \in (1, 3)$ 2 Fixpunkte x_1, x_2

bei $a \in [3, 4]$ 4 Fixpunkte x_1, x_2, x_3, x_4

bei $a \in (0, 1]$ 1 Fixpunkt x_1

im Intervall $[0, 1]$

Stabilität der Fixpunkte:

$$F_a \circ F_a(x) = a(ax(1-x)) [1 - ax(1-x)] \quad \text{I}$$

$$(F_a \circ F_a)'(x) = a[(a - 2ax) \cdot (1 - ax(1-x)) - ax(1-x)(a - 2ax)]$$

$$= a(a - 2ax) \cdot [1 - 2ax(1-x)]$$

$$= a^2(1-2x) \cdot [1 - 2ax + 2ax^2] \quad \text{II}$$

$$|(F_a \circ F_a)'| > 1 \quad \implies \quad \text{instabiler Fixpunkt}$$

$$|(F_a \circ F_a)'| < 1 \quad \implies \quad \text{stabiler Fixpunkt}$$

$$(F_a \circ F_a)'(0) = a^2 \quad a \in [0, 4]$$

$$4 > a > 1 \quad \implies \quad \text{instabiler Fixpunkt bei } x_1 = 0$$

$$0 < a < 1 \quad \implies \quad \text{stabiler Fixpunkt bei } x_1 = 0$$

$$(F_a \circ F_a)'(1 - \frac{1}{a})$$

$$= a^2 \cdot (1 - 2 + \frac{2}{a}) \cdot [1 - 2a(1 - \frac{1}{a}) + 2a(1 - \frac{1}{a})^2]$$

$$= a^2 (\frac{2}{a} - 1) [1 - 2a + 2 + \underbrace{2a(1 - \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2})}_{= 2a - 4 + \frac{2}{a}}]$$

$$= a^2 (\frac{2}{a} - 1) [-1 + \frac{2}{a}] = (2-a)(-a+2) = (2-a)^2$$

$x_2 = 1 - \frac{1}{a}$ ist für $a \in (1, 3)$ stabil
 und für $a \in (0, 1) \cup (3, 4)$ instabil

Berechnung von $(F_a \circ F_a)'(x_{3,4})$:

$$x_{3,4} = \frac{\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3}}{2a} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2a}$$

$$(F_a \circ F_a)'(x) = a^2(1 - 2x)[1 - 2ax + 2ax^2]$$

$$x_{3,4}^2 = \frac{a^2 - 2a - 3}{4a^2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2a}\right)^2$$

$$+ \frac{1}{a} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2a}\right) \cdot \pm \sqrt{a^2 - 2a - 3}$$

$$1 - 2x_{3,4} = -\frac{1}{a} - \frac{\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3}}{a}$$

$$2ax_{3,4}^2 = \frac{a^2 - 2a - 3}{2a} + 2a \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2a}\right)^2$$

$$+ 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2a}\right) \cdot \pm \sqrt{a^2 - 2a - 3}$$

$$-2ax_{3,4} = \mp \sqrt{a^2 - 2a - 3} - a - 1$$

$$\begin{aligned}
A &:= 1 - 2ax_{3,4} + 2ax_{3,4}^2 = \mp \sqrt{a^2 - 2a - 3} - a \\
&+ \frac{a^2 - 2a - 3}{2a} + 2a \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4a^2} + \frac{1}{2a} \right) \\
&+ \left(1 + \frac{1}{a} \right) \cdot \pm \sqrt{a^2 - 2a - 3} \\
&= \frac{1}{a} \left(\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3} \right) - a + \frac{a}{2} - 1 - \frac{3}{2a} + \frac{a}{2} + \frac{1}{2a} + 1 \\
&= \frac{1}{a} \left(\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3} \right) - \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \left(\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3} - 1 \right)
\end{aligned}$$

$$B := 1 - 2x_{3,4} = -\frac{1}{a} \left(\pm \sqrt{a^2 - 2a - 3} + 1 \right)$$

$$A \cdot B = -\frac{1}{a^2} \cdot (a^2 - 2a - 3 - 1) = -\frac{1}{a^2} (a^2 - 2a - 4)$$

$$(F_a \circ F_a)'(x_{3,4}) = a^2 \cdot A \cdot B$$

$$= 4 + 2a - a^2$$

$$\frac{\partial}{\partial a} (F_a \circ F_a)'(x_{3,4}) = 2 - 2a < 0 \quad \text{für } a \in (3, 4)$$

$(F_a \circ F_a)'(x_{3,4})$ ist streng monoton fallend
in $a \in (3, 4)$.

$$(F_3 \circ F_3)'(x_{3,4}) = 1 \quad (F_4 \circ F_4)'(x_{3,4}) = -4$$

Es gibt 2 Stabilitätsgrenzen $\tilde{a}_1, \tilde{a}_2$

$$\tilde{a}_1 = 3$$

$$(F_{\tilde{a}_2} \circ F_{\tilde{a}_2})'(x_{3,4}) = -1$$

$$4 + 2\tilde{a}_2 - \tilde{a}_2^2 = -1 \quad \tilde{a}_2^2 - 2\tilde{a}_2 = 5$$

$$\tilde{a}_2 = +\sqrt{6} + 1$$

$$3,44 \leq \tilde{a}_2 \leq 3,45$$

$(F_a \circ F_a)'(x_{3,4})$ ist für $a \in (3, 4)$ dargestellt:

x_3 und x_4 sind

stabil für $a \in (3, +\sqrt{6} + 1)$

instabil für $a \in (+\sqrt{6} + 1, 4)$

weil $(F_a \circ F_a)'(x_{3,4})$ in $a \in (3, 4)$

streng monoton fallend ist.

lokale Extrema:

$$(F_a \circ F_a)'(x) \stackrel{\text{II}}{=} a^2(1-2x) [1-2ax + 2ax^2]$$

$$(F_a \circ F_a)'(0,5) = 0$$

$$1 - 2ax + 2ax^2 = 0$$

$$x^2 - x + \frac{1}{2a} = 0$$

$$x_{5,6} = \pm \sqrt{-\frac{1}{2a} + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$$

x_5, x_6 existieren für $a \in (2, 4]$

$0.5, x_5, x_6$ sind mögliche lokale Extrema

$$F_a \circ F_a(1) = 0 \quad F_a \circ F_a(0) = 0$$

$$F_a \circ F_a(0.5) = \frac{a^2}{4} \left[1 - \frac{a}{4} \right]$$

$$(F_a \circ F_a)''(x) = a^2 \left[(-2) \cdot [1 - 2ax + 2ax^2] \right. \\ \left. + (1 - 2x)(-2a + 4ax) \right]$$

$$= a^2 \left[-2 + 4ax - 4ax^2 - 2a + 4ax \right. \\ \left. + 4ax - 8ax^2 \right]$$

$$= a^2 \left[-2 - 2a - 12ax^2 + 12ax \right]$$

$$(F_a \circ F_a)''(0.5) = a^2 \left[-2 + a \right]$$

Für $a \in (2, 4]$ ist $F_a \circ F_a(0.5)$ ein
lokales Minimum und für $a \in (0, 2)$
ein lokales Maximum

$$(F_a \circ F_a)''(x_{5,6}) = a^2 \left[-2 - 2a - 12a \left(-\frac{1}{2a} + \frac{1}{4} \right) \right.$$

$$\left. - 12a \cdot \left(\pm \sqrt{-\frac{1}{2a} + \frac{1}{4}} \right) - 3a \right]$$

$$\left. + 12a \cdot \left(\pm \sqrt{-\frac{1}{2a} + \frac{1}{4}} \right) + 6a \right]$$

$$= a^2 \left[-2 + a - 12a \left(-\frac{1}{2a} + \frac{1}{4} \right) \right]$$

$$= a^2 [-2 + a + 6 - 3a]$$

$$= a^2 [4 - 2a]$$

$$\Rightarrow (F_a \circ F_a)''(x_{5,6}) < 0 \quad \text{für } a \in (2, 4]$$

$$\Rightarrow x_5, x_6 \text{ sind Maxima für } a \in (2, 4]$$

Sei $V \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ und betrachte

die DG: $x' = V(\lambda, x)$

Sei ferner $V(0, x_0) = 0$ und $\det(\partial_x V(0, x_0)) \neq 0$

(x_0 ist ein hyperbolischer Fixpunkt)

- a) Zeige, daß eine Umgebung U von x_0
 und ein $\delta > 0$ existiert so, daß
 für $|\lambda| < \delta$ in U genau ein
 Fixpunkt x_λ liegt.

Das folgt aus dem Satz über implizite

Funktionen: Es $\exists$ genau ein x_λ

so, daß $V(\lambda, x_\lambda) = 0$ und

$x(\lambda=0) = x_0$ ist. $\forall \lambda \in (-\delta, \delta)$

b) Zeige, daß X_λ das gleiche Stabilitätsverhalten wie x_0 besitzt (in der Nähe von x_0)

x_0 hyperbolischer Fixpunkt für $\lambda=0$ heißt

$V(0, x_0) = 0$ und alle Eigenwerte

von $\frac{\partial V}{\partial x}(0, x_0)$ liegen nicht auf der imaginären Achse.

$\sigma = \text{Spektrum}$

zu zeigen:

$DV(\lambda, x_\lambda)$ ist hyperbolisch für $|\lambda| < \delta$ und es gilt sogar:

Die Anzahl der Eigenwerte rechts von der imaginären Achse ist konstant in λ

Die Anzahl der Eigenwerte links von der imaginären Achse ist konstant in λ

Seien A, B $n \times n$ Matrizen $\sigma = \text{Spektrum}$

d sei die Metrik

$$d(\sigma(A), \sigma(A + \varepsilon B)) := \max_{\lambda \in \sigma(A)} d(\lambda, \sigma(A + \varepsilon B))$$

$$d(\lambda, \sigma(A + \varepsilon B)) := \min_{\mu \in \sigma(A + \varepsilon B)} |\lambda - \mu|$$

Nun gilt folgendes:

Lemma: (Stetigkeit des Spektrums)

Gegeben A, B Für alle $\eta > 0 \exists \delta > 0$
so, daß

$$\underline{d(\sigma(A), \sigma(A + \varepsilon B)) < \eta \quad (|\varepsilon| < \delta)}$$

$\sigma(DV(\lambda, x_\lambda))$ ist stetig in λ

$$\text{Sei } \eta = \frac{1}{2} \min_{\gamma \in \sigma(DV(0, x_0))} |\operatorname{Re} \gamma|$$

Dann $\exists \delta > 0$ so, daß

$$d(\sigma(DV(\lambda, x_\lambda)), \sigma(DV(0, x_0))) < \eta$$

für alle λ mit $|\lambda| < \delta$

Bem: Sei $z \in \sigma(DV(\lambda, x_\lambda))$ Dann ist (nach Def.)

$$d(z, \sigma(DV(0, x_0))) < \eta = \frac{1}{2} \min_{\gamma \in \sigma(DV(0, x_0))} |\operatorname{Re} \gamma|$$

z kann nicht auf der imaginären Achse sein. (vgl. Bild)

Betrachte das folgende DG.-System

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 + \xi(x_1^2 + x_2^2)x_1 \\ x_1 + \xi(x_1^2 + x_2^2)x_2 \end{pmatrix}$$

Sei $\xi < 0$. Zeige, daß der Ursprung eine attraktive Menge im $\mathbb{R}^2$ ist.

Umrechnung in Polarkoordinaten:

$$x_1 = r \cos \varphi \quad x_2 = r \sin \varphi$$

$$r^2 = x_1^2 + x_2^2$$

$$\Rightarrow r \dot{r} = x_1 \dot{x}_1 + x_2 \dot{x}_2$$

$$\dot{x}_2 = \dot{r} \sin \varphi + r \cos \varphi \dot{\varphi}$$

$$\dot{x}_1 = \dot{r} \cos \varphi - r \sin \varphi \dot{\varphi}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 x_1 - \dot{x}_1 x_2 &= (\dot{r} \sin \varphi + r \cos \varphi \dot{\varphi}) r \cos \varphi \\ &\quad - (\dot{r} \cos \varphi - r \sin \varphi \dot{\varphi}) r \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \dot{r} r \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \cos^2 \varphi \cdot \dot{\varphi} \\
&\quad - \dot{r} r \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \sin^2 \varphi \cdot \dot{\varphi} \\
&= r^2 \dot{\varphi} (\underbrace{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}_{=1}) = r^2 \dot{\varphi}
\end{aligned}$$

$$\dot{x}_2 x_1 - \dot{x}_1 x_2 = r^2 \dot{\varphi}$$

$$\begin{aligned}
\dot{r} r &= x_1 \dot{x}_1 + x_2 \dot{x}_2 = -x_1 x_2 + \xi (x_1^2 + x_2^2) x_1^2 \\
&\quad + x_2 x_1 + \xi (x_1^2 + x_2^2) x_2^2 \\
&= \xi (x_1^2 + x_2^2) \cdot (x_1^2 + x_2^2) = \xi r^4
\end{aligned}$$

$$\implies \dot{r} = \xi r^3$$

$$\begin{aligned}
\dot{\varphi} r^2 &= \dot{x}_2 x_1 - \dot{x}_1 x_2 = x_1^2 + \xi (x_1^2 + x_2^2) x_1 x_2 \\
&\quad + x_2^2 - \xi (x_1^2 + x_2^2) x_1 x_2 = r^2
\end{aligned}$$

$$\implies \dot{\varphi} = 1$$

DG.-System in Polarkoordinaten

$$\dot{r} = \xi r^3$$

$$\dot{\varphi} = 1$$

zu zeigen:

$(0,0)$ ist attraktive Menge in $\mathbb{R}^2$ (für $\xi < 0$)

1) $r = 0 \Rightarrow \dot{r} = 0$

2) $r > 0$ Trennung der Variablen

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r} = \xi r^3 \quad r > 0$$

$$\Rightarrow \int_{r(t_0)}^{r(t)} r^{-3} dr = \int_{t_0}^t \xi dt = \xi(t-t_0) \quad r(t_0) = r_0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2r_0^2} - \frac{1}{2r^2} = \xi(t-t_0)$$

$$\frac{1}{2r^2} = \frac{1}{2r_0^2} - \xi(t-t_0) = \frac{1 - 2r_0^2 \xi(t-t_0)}{2r_0^2}$$

$$r^2 = \frac{r_0^2}{1 - 2r_0^2 \xi(t-t_0)}$$

$$r(t) = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{r_0^2} - 2\xi(t-t_0)}}$$

Da $\xi < 0$, ist der Radikand für $t \geq t_0$

positiv. Sei $U_\delta := \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 \leq \delta^2\}$

δ -Umgebung von $(0, 0)$, so existiert ein t_δ
so, daß für alle $t \geq t_\delta$ gilt:

$$r(t) \leq \delta$$

Beweis:

$$r(t) \leq \delta \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{r_0^2} - 2\xi(t-t_0)} \leq \delta^2$$

$$\frac{1}{r_0^2} - 2\xi(t-t_0) \geq \frac{1}{\delta^2} \Rightarrow$$

$$-2\xi(t-t_0) \geq \frac{1}{\delta^2} - \frac{1}{r_0^2} \quad \xi < 0$$

$$t - t_0 \geq \frac{-1}{2\xi\delta^2} + \frac{1}{2\xi r_0^2}$$

$$r_0 \rightarrow \infty \quad t \geq t_0 - \frac{1}{2\xi\delta^2}$$

Für $r_0 \rightarrow \infty$ muß also

$$t \geq t_0 - \frac{1}{2\xi\delta^2} \quad \text{sein.}$$

Wählt man nun also $t_\delta = \frac{-1}{2\epsilon\delta^2} + t_0$

,so ist diese Zeit endlich und damit

die Attraktivität des Nullpunkts gezeigt.

Betrachte die logistische DG:

$$x' = x - ax^2 \quad a \in \mathbb{R}$$

Zeige, daß die Lösung zum Anfangswert

$$x(0) = x_0 \neq 0 \quad \text{durch}$$

$$x(t) = \frac{1}{Ae^{-t} + a} \quad A = \frac{1 - ax_0}{x_0}$$

gegeben ist.

$$\frac{dx}{dt} = x - ax^2$$

DG. mit getrennten Variablen
für $1 - ax \neq 0$ erfolgt eine
Partialbruchzerlegung $a \neq 0$

$$\frac{1}{x - ax^2} = \frac{-\frac{1}{a}}{-\frac{x}{a} + x^2}$$

$$\frac{-\frac{1}{a}}{-\frac{x}{a} + x^2} \stackrel{!}{=} \frac{A}{x-c} + \frac{B}{x-d} = \frac{Ax - AD + Bx - cB}{x^2 - (c+d)x + cd}$$

$$= \frac{(A+B)x - (AD + cB)}{x^2 - (c+d)x + cd}$$

es folgen:

$$\text{I } A+B=0$$

$$\text{II } AD+CB=\frac{1}{a}$$

$$\text{III } C+D=\frac{1}{a}$$

$$\text{IV } CD=0$$

C, D sind nicht eindeutig bestimmt
, was aus III und IV erkennbar ist.

$$D=0 \text{ gewählt } \Rightarrow C=\frac{1}{a}$$

$$CB \stackrel{\text{II}}{=} \frac{1}{a} \Rightarrow B=1 \stackrel{\text{I}}{\Rightarrow} A=-1$$

$$\frac{1}{x-ax^2} = \frac{-1}{x-\frac{1}{a}} + \frac{1}{x}$$

ist eine Partial-
bruchzerlegung

$c_i \in \mathbb{R}$ Integrationskonstanten $i \in \mathbb{N}$

$$t + c_1 = \int \frac{dx}{x-ax^2} = \int \frac{-dx}{x-\frac{1}{a}} + \int \frac{1}{x} dx \quad a \neq 0$$

$$= -\ln\left(x-\frac{1}{a}\right) + \ln x = \ln\left(\frac{x}{x-\frac{1}{a}}\right)$$

$$c_2 \cdot e^t = \frac{1}{1-\frac{1}{ax}} \Rightarrow c_3 e^{-t} = 1 - \frac{1}{ax}$$

$$\frac{1}{ax} = 1 - c_3 e^{-t} \quad x = \frac{1}{a - ac_3 e^{-t}}$$

$$x_0 = x(0) = \frac{1}{a - ac_3 e^0} = \frac{1}{a(1 - c_3)} \quad a, x_0 \neq 0$$

$$1 - c_3 = \frac{1}{ax_0} \quad c_3 = 1 - \frac{1}{ax_0} = \frac{ax_0 - 1}{ax_0}$$

$$A := -ac_3 = \frac{1 - ax_0}{x_0}$$

$$x = \frac{1}{a + Ae^{-t}} \quad a \neq 0$$

Der Fall $a = 0$

$$x' = x \Rightarrow x(t) = x_0 e^t$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{a + Ae^{-t}} \quad A = \frac{1 - ax_0}{x_0} \quad a \in \mathbb{R}$$

Der Fall $1 - ax = 0$

$$x' = x - ax^2 = x(1 - ax) \Rightarrow x' = 0$$

$$\Rightarrow x = \text{const.} \quad x = x_0$$

Die Eindeutigkeit der Lösung des AWP's,
für fest gewähltes a ,
folgt mit dem Eindeutigkeitssatz für Gew. DG.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993